

திராவிடப் பார்வையில் தமிழர் திருமணம்

பேரா.க.ஜெ.செந்தில்குமார்,
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
வி.இ.நா.செந்தில்குமார் நாடார் கல்லூரி(தன்னாட்சி), விருதுநகர்.

Abstract :

Marriage is a common thing in the world. But there are many differences for each place, religion and race. In our country of India, marriage is still held in the traditional manner only in South India. Dravidian refers to languages like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. Dravidian refers to the people who speak the above languages. And in this article we will know about Tamil marriage from Dravidian point of view.

Key Words : Dravidian refers to languages - Tamil - Telugu - Malayalam

முன்னுரை :

உலகில் திருமணம் என்பது பொதுவான ஒன்று தான். ஆனால் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும், மதத்திற்கும், இனத்திற்கும் வேறுபாடுகள் அதிகம் காணப்படுகின்றது. நம் இந்திய நாட்டில் தென்னிந்தியாவில் மட்டுமே பாரம்பரிய முறையில் இன்றும் திருமணம் நடைபெறுகின்றது. திராவிடம் என்பது தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் போன்ற மொழிகளைக் குறிக்கின்றது. திராவிடர் என்பது மேற்கண்ட மொழிகளை பேசும் மக்களைக் குறிக்கும். மேலும் திராவிடப் பார்வையில் தமிழர் திருமணம் பற்றி இக்கட்டுரையில் நாம் அறிவோம்.

திராவிடர் :

திராவிடர் எனும் சொல் திராவிட மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மொழி ஒன்றை மட்டுமே தாய் மொழியாகக் கொண்ட மக்களைக் குறிக்கின்றது. தற்காலத்தில் திராவிடர்கள் அதிகம் வாழும் பகுதி தென்னிந்தியாவில் உள்ள விந்திய மலைக்குத் தெற்கேயுள்ள பகுதியாகும். இலங்கையில் வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகள் திராவிடர்களின் தாயகங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கின்றது. அதாவது, மத்திய இந்தியா, வட இந்தியா, பாகிஸ்தான், நேபாளம் போன்ற பகுதிகளில் சிறிய அளவில் பாரம்பரியமாக வாழும் திராவிடர்கள் காணப்படுகின்றனர்.

திராவிடம் என்பது தமிழ் மொழியைக் குறிக்கும் சொல்லாகப் பழங்காலத்திலிருந்தே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. ஆழ்வார்கள் பாடிய பாசுரங்கள் திராவிட வேதம் (தமிழ் வேதம்) என்று அழைக்கப்படுகின்றது. திருவாய் மொழியைத் திராவிட வேத சாகரம் (தமிழ் வேதக்கடல்) என்று நாதமுனிகள் சிறப்பித்துள்ளார். திராவிடம் என்ற சொல் சமஸ்கிருதச் சொல் என்றும் அச்சொல் காலப்போக்கில் தமிழ் என்ற சொல்லாக உருவானது என்று ஆரம்ப காலத்தில் ஆய்வாளர்கள் கருதினர். பெரும்பாலும், அக்கால ஆய்வாளர்கள் சமஸ்கிருதப் பின்னணி உடனேயே திராவிட மொழி ஆராய்ச்சியில் இறங்கியவர்கள் அதனால் இந்த கருதுகோள் அவர்களுக்கு இயல்பான ஒன்றாக இருந்தது. வேறுசில ஆய்வாளர்கள், முக்கியமாகத் தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள், தமிழ் என்ற சொல் மருவியே திராவிட என்னும் சமஸ்கிருதச் சொல் உருவானதாக

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வாதாடுகின்றனர். இந்த வாதத்தில் ஒத்த கருத்துகள் ஏற்படும் விதமாகச் சரியான சான்றுகள் எதுவும் இன்றும் கிடைக்கவில்லை.

திராவிட மொழிகளில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், துளு ஆகிய மொழிகள் அனைத்தும் மிகவும் முக்கியமானவை ஆகும். மேற்க்கண்ட மொழிகள் தவிர இன்னும் பல திராவிட மொழிகள் சிறிதும் பெரிதுமாக தென்னிந்தியாவிலும், அதற்கு வெளியேயும் பேசப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றுள் தமிழ் மொழி தவிர்த்து ஏனைய மொழிகள் பெருமளவு வடமொழிச் செல்வாக்குக்கு உட்பட்டு மாற்றம் அடைந்துவிட்டன. தமிழ்மொழி மட்டுமே பெருமளவுக்குத் திராவிடச் சொற்களுடன் பேசப்படும் மொழியாக இன்னும் இருந்து வருகின்றது. இன்றும் திராவிட மொழிக் குடும்பத்தில் சுமார் 85 மொழிகள் வரை இருப்பது அறியப்பட்டுள்ளது என்பதை டாக்டர்.சசிவல்லி அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்.

திருமணம் - சொல்லும் பொருளும் :

திருமணம் என்பது இன்பம் தரும் ஒரு இனிய சொல்லாகும். இச்சொல்லைப் பொதுவாக அனைவரும் செவியில் கேட்டவுடன் ஆண், பெண் ஆகிய இருபாலருக்கும் உள்ளத்தில் ஒரு விதமான இனிய உணர்வு, பூரிப்பு, புத்துணர்ச்சி, பல இனிய நினைவுகள் மற்றும் புதுக்கனவுகள் போன்றவை ஏற்படாமல் இருப்பதில்லை.

“செந்தமிழ் நாடு எனும் போதினிலே இன்பம்

தேன்வந்து பாயுது காதினிலே...”

என்பார் பாரதியார். அதே போல திருமணம் என்ற சொல்லைக்; கேட்டவுடன் இனிய உணர்வுகள் ஏற்படும்.

திருமணம் ஸ்ரீ திரு + மணம். மணம் என்பதே தமிழரின் பழைய மரபுதான். ஒரு கன்னிப் பெண்ணின் கூந்தலிலே மலர் சூட்டி அவளை ஊரும் உறவும் அறியத் தன் மனதிற்கு இனியாளாகவும், வாழ்க்கைத் துணைவியாகவும் ஒருவன் ஏற்றுக் கொள்வதே மணம். திருமணம் என்ற பெயர் அச்சடங்கிற்கு வந்தது.

திருமணம் என்பது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வாழ்வதற்காகச் சமுதாயத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட விதிமுறையாகும் என்பதை டாக்டர்.ககாந்தி அவர்கள் கூறுகின்றார்.திரு.ஏ.எம்.சலீம் அவர்கள் திருமணம் மனிதனுக்காக மனிதனால் நடத்தப்படும் ஒருவகைச் சடங்கு என்கின்றார்.சமூகத்தில் உள்ள ஒருவகை வழக்குகளில் திருமணமும் ஒன்று. இது சமூகத்தால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஆண், பெண் உறவு நிலையைக் குறிக்கிறது. அதுமட்டுமல்ல திருமணம் ஒரு புதிய சந்ததி தோன்றுவதற்குரிய ஒருவித பிணைப்பு ஆகும்.

வேறு பெயர்கள் :

இருமணம் இணையும் மணவினையே திருமணம் என்ற சொல்லால் சுட்டப்படுகிறது. இன்றைய தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் பெரும் பகுதியினர் திருமணத்தைக் கல்யாணம் என்ற சொல்லாலேயே குறிப்பிடுகின்றனர். வடமொழியில் திருமணத்தைக் கலியாணம் என்பர். கல்யாணம்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

என்பதற்கு மங்களம் என்று பொருள். இச்சொல்லாட்சி தமிழில் இலக்கிய வழக்குப் பெற்றதனைப் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இச்சொல்லாட்சி நாலடியாரில் 'கல்யாணம்' என்றும் ஆசாரக்கோவையில் 'கல்யாணம்', கலியாணம் என்றும் பயின்று வந்துள்ளமை கொண்டு இவ்விரு நூல்களின் காலகட்டத்தில் இச்சொல்லாட்சி வழங்கத் தொடங்கியிருத்தல் வேண்டும்.

திருமணம் என்ற சொல்லுக்குப் பண்டைத் தமிழர்களால் வழங்கப் பெற்ற வேறு சொற்களான கடி, மணம், மன்றல், வதுவை, வதுவை மணம், வரைவு என்பவையாகும். பொதுவாக இவற்றுள் தொல்காப்பியர் உரிச்சொல்லாக உணர்த்தும் "கடி" என்ற சொல்லுக்குப் பல பொருள்கள் கூறுகின்றார். அவற்றுள் நீக்குதல், காப்பு என்ற பொருள்களோடு பிற்காலத்தில் 'மணம்' என்னும் பொருளும் சேர்ந்திருக்கலாம்.

"நாடறி நன்மணம் அயர்க்" (குறிஞ். 232)

"வதுவை அயர விரும்புதி" (ஐங். 61-5)

திருமணப் பொருத்தம் :

திருமணம் பேசுவதற்கு முன்னர் மணமகனுக்கும் மணமகளுக்கும் மணப்பொருத்தம் இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற பழக்கத்தை இக்காலத் தமிழரிடையே நாம் காண்கிறோம். நாம் சங்க இலக்கியங்களைப் படிக்கும் போது களவு மணம் சமுதாயத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதை அறிகிறோம். எனினும் அக்களவு இருவரின் பெற்றோரின் சம்மதத்தோடும் திருமண உறவாக, நிறைவான ஒப்புதலோடும் வாழ்த்தோடும் திருமணம் நடைபெற வேண்டும் என்பதே பழந்தமிழரின் முடிவாகும். தலைவனும் தலைவியும் களவில் ஈடுபடுவது மட்டுமே வாழ்வாகும் என்று தமிழர்கள் யாரும் ஏற்றுக் கொண்டதில்லை. இதனைக் கற்பியல் நூற்பாக்களும், திருக்குறளின் இல்லறவியல் செய்யுட்கள் மூலமும் நாம் நன்கு அறியலாம்.

பத்துப் பொருத்தங்கள் :

தொல்காப்பியத்தில் இல்லற வாழ்க்கையில் இணையும் தலைவன், தலைவிக்கு இடையே சில பொருத்தங்கள் அவசியம் இருக்க வேண்டும் என்று மிகவும் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளன. இப்பொருத்தங்கள் சமுதாயத்தின் நன்மையையும், இல்லறம் மேற்கொள்ளும் மணமக்களின் நல்வாழ்க்கையையும் கருதில் கொண்டே,

"பிறப்பே, குடிமை, ஆண்மை, ஆண்டோடு

உருவு நிறுத்த காம வாயில்

நிறையே அருளே உணர்வொடு திருஎன

முறையறக் கிளர்ந்த ஒப்பினது வகையை" (தொல்.பொருள் : 273)

பிறப்பு, குடிமை, ஆண்மை, ஆண்டு, உருவம் நிறுத்த காம வாயில், நிறைப்பொருத்தம், அருள், உணர்வு, திருப்பொருத்தம் ஆகிய பத்துப் பொருத்தம் பார்த்து இணையும் தலைவன், தலைவியின் இல்லறம் இனிய நல்லறமாகும் என்று தொல்காப்பியர் வகுத்துக் கூறுகின்றார். பொருந்தாத தன்மைகள் பத்து :

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

“நிலபிரி கொடுமை வியப்பொடு புறமொழி
வன்சொற் பொச்சாப்பு மடிமையொடு குடிமை
இன்புறல் ஏழைமை மறப்போ டொப்புமை
என்றிவை யின்மை என்மனார் புலவர்”(தொல்.மெய். 270)

எனும் நூற்பாவில் நிலம்புரி, கொடுமை, வியப்பு, புறமொழி, வன்சொல், பொச்சாப்பு, குடிமை, ஏழைமை, மறதி, ஒப்புமை ஆகிய பத்து நிலைகளிலும் இல்லற வாழ்வில் நுழைய இருப்பவரிடம் இருக்கக் கூடாத தன்மைகள் எனத் தொல்காப்பியம் வரையறுத்துக் கூறியுள்ளது. ஓர் ஆண், பெண் இருவரின் இல்லற வாழ்விற்குத் தொடக்க விழாவாகத் திருமணம் அமைகின்றது. அத்திருமணத்தை ஊரும் உறவும் அறியச் செய்வது என்று வகுத்த காலத்திலேயே அந்த உறவு நீடித்து நிலைப்பதற்கான பொருத்தம் பார்த்தே இருவரையும் இணைக்கும் வழக்கத்தையும் தமிழ்ச் சமுதாயம் வகுத்துவிட்டது.

திருமண காலமும் பொழுதும் :

இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்த பண்டைத் தமிழர்கள் இயற்கைக் கூறுகளின் செயற்பாடுகளைக் கொண்டே தங்களது செயல்களைச் செய்யத் தொடங்கினர். திருமணத்திற்குரிய காலமாகப் பண்டைத் தமிழர் வேங்கை மலரும் இளவேனிற் காலத்தையே கொண்டனர் என்பதை,

“வேங்கை தந்த வெற்பணி நன்னாள்” (நற்றிணை - 396)

என்ற பாடலடியால் உணரலாம்.

திருமணம் நடைபெறும் இடம் :

பண்டையத் தமிழர்கள் திருமணத்தை மணமகள் இல்லத்திலேயே நடத்தியதற்கான குறிப்புகள் உள்ளன. மாறாக, ஒரே வழி மணமகன் இல்லத்திலும் நிகழ்வதுண்டு. உடன்போக்கிற்குப் பின் நடைபெறும் திருமணம் தலைவன் இல்லத்தில் நிகழும். அவ்வாறு நடைபெற்றாலும் பின்னர்த் தலைவியின் பெற்றோர் முறைப்படி திருமணம் செய்து வைப்பார்கள் என்பதை,

“நும்மனைச் சிலம்பு சுழீஇ அயரினும்

எம்மனை வதுவை நன்மணங் கழிகெனச்

சொல்லின் எவனோ மற்றே வென்வேல்

மையற விளங்கிய கழலடிப்

பொய்வல் காளையை யீன்ற தாய்க்கே” (ஐங்.399)

திருமணம் என்றால் வீட்டுச்சுவர்களுக்கெல்லாம் செம்மண் பூசி, மனையில் புதுமணல் பரப்பி, மாலைகளைத் தொங்கவிடுவர். மணமகள் இல்லத்தில் திருமணம் நடைபெறும் மரபு அன்றிலிருந்து இன்று வரை மாறாமல் இருந்து வருகின்றது. இதற்கான இலக்கியச் சான்றுகளை நம்மால் காணமுடிகிறது. தற்காலத்தில் மணமகள் வீட்டார் திருமணம் நிகழ்த்தும் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டு, ஏராளமான உற்றாரும் உறவினர்களும் ஒன்று கூடி மகிழும் அந்நாளில் தாராளமான

இடவசதிக்காக பொதுவாகக் கட்டப்பட்டுள்ள திருமண மண்டபங்களில் திருமணம் நடத்தி வைக்கின்றனர்.

ஒரு சிலர் கோயில் மண்டபத்தில் திருமணம் நடத்துகின்றனர். பெரும்பாலும் நாட்டுப்புற மக்கள், ஏழை மக்கள் இன்றும் கோயில்களையே திருமணம் நடத்தும் இடமாகக் கொண்டுள்ளனர். செல்வந்தர்கள் வீடுகளிலும் வேண்டுகூலி காரணமாகக் குறிப்பிட்ட கோயிலில் திருமணம் செய்கின்றனர். இன்றைய நாளில் பதிவுத் திருமணங்கள் திருமணப் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகின்றது.

சங்க காலத் தமிழர் திருமணம் :

பண்டைய தமிழ் மக்களிடையே அவர்கள் வாழ்க்கையில் இயற்கையாக நிகழ்வதை பழக்கவழக்கங்கள், ஒழுக்கங்கள் எனத் தமிழ் இலக்கியங்கள் பாராட்டிச் சிறப்பித்துள்ளன. அன்பு நெறியில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கூடி இன்புற்று வாழ்வதைப் பற்றி கூறுவதே அகப்பொருள். அகம், புறம் என்று இருவகையாகப் பிரிக்கும் முறை தமிழ் மொழிக்கே அமைந்த ஒரு தனிச்சிறப்பாகும். நமக்குக் கிடைத்திருக்கும் நூல்களுள் சங்க நூல்கள், சங்கம் மருவிய நூல்கள் என வழங்கப்பெறும் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு, பதினெண் மேற்கணக்கு ஆகிய முப்பத்தாறு நூல்களும் மிகவும் பழமையானவை.

சங்க இலக்கியங்களில் அகப் பாடல்களின் எண்ணிக்கையே புறப்பாடல்களின் எண்ணிக்கையை விட மிகுந்துள்ளன. இவ்வகப் பொருளானது களவொழுக்கம், கற்பொழுக்கம் என இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம். அதன் உட்பிரிவாக முதல், கரு, உரி என்ற மூன்று பிரிவுகளை உடையது. அகத்திணை வழிவகுத்துக் காட்டும் காதல் பாங்கு ஐந்திணை நெறி எனப்படும். ஐந்திணை நெறி குறிஞ்சி, முல்லை, பாலை, மருதம், நெய்தல் என்ற ஐவகை நிலங்களில் நிகழ்வதாகச் சான்றோர் செய்யுள் புனைவது மரபு. சங்க இலக்கியப் பாடல்களின் துணை கொண்டு அக்காலத்திருமண நிகழ்ச்சிக்கான அடிப்படைக் கூறுகள் திருமண வகைகள், அவை நடைபெற்ற முறைகள் ஆகியவற்றைக் குறித்து அறியலாம்.

திருமண வகைகள் :

சங்க காலத் தமிழர் இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்தவர்கள். அத்தமிழர்கள் வாழ்ந்த சூழல் நிலைக்கு ஏற்ப அவர்களது திருமண முறைகள் மாறுபாடு அடைந்தன. பல வகையான திருமணங்கள் நடைபெற்றதைச் சங்கப் பாடல்களைக் கொண்டு அறியலாம். பொதுவாக களவு மணம், கற்பு மணம் என்ற இரு பிரிவுகளாக மணமுறைகள் இருந்தாலும், சங்க காலத்தில் பத்து வகையான திருமண முறைகள் இருந்தன. அவை,

1. களவு மணம்
2. தொன்றியல் மரபின் மணத்தல்
3. பரிசங் கொடுத்து மணத்தல்
4. சேவை மணம்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

5. திணைக் கலப்பு மணம்
6. ஏறுதழுவி மணமுடித்தல்
7. மடலேறி மணமுடித்தல்
8. போர் நிகழ்த்தி மணமுடித்தல்
9. துணங்கையாடி மணத்தல்
10. பலதார மணம்

1. களவு மணம் :

ஐவகைத் திணைகளுள் குறிஞ்சியே புணர்ச்சிக்குரிய நிலமாகும். குறிஞ்சி இயற்கை வளம் செறிந்துள்ளது. இன்பத்தைத் தரவல்லது. இயற்கைச் சூழல் மிகுந்த குறிஞ்சி நிலத்தில் ஒத்த தலைவனும், தலைவியும் முதலில் சந்திக்கின்றனர். ஒருவரை ஒருவர் முன்பின் அறியாத நிலையில் இருவரும் அன்பு கொள்கின்றனர். பின்பு தலைவனும் தலைவியும் காணுதல் தொடங்கி மணம் முடித்து இல்லறம் மேற்கொள்ளும் வரை நிகழும் செயல்களை எல்லாம் நாம் களவொழுக்கத்தில் அறியலாம்.

தலைவனும் தலைவியும் அடுத்தடுத்துச் சந்தித்துக் கொள்கின்றனர் எனினும் என்று பிரிய நேரிடுமோ என்று தலைவி அஞ்சுகின்றாள். தலைவன் அவளது உள்ளத்தை அறிந்து கொண்டு மனதைத் தேற்றுகின்றான் என்பதை,

“யாயும் ஞாயும் யாராகியரோ,

எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறைக் கேளிர்...” (குறுந்தொகை, 40)

என்னுடைய முதல் பார்வையிலேயே நம் இரு நெஞ்சங்களும் செம்மண் நிலத்தில் மழைநீர் கலப்பது போலக் கலந்துவிட்டன. ஆனால் உன்னைச் சந்திக்கும் முன்னர் உன் தாயும் என் தாயும் உறவினர்கள் இல்லை. என் தந்தைக்கும் உன் தந்தைக்கும் என்ன உறவு இருந்தது. ஆனால் நானும் நீயும் களவின் காரணத்தினால் சந்தித்துக் கொண்டோம் என்று தலைவன் கூறுவதை மேற்க்கண்ட பாடலின் வாயிலாக அறியலாம்.

மேலும், தலைவியுடன் களவில் இருந்த தலைவன் அவளை மணந்து கொள்வதில் இருமுறைகள் உள்ளன. அவை,

1. களவு வெளிப்படுவதற்கு முன் வரைதல்

2. களவு வெளிப்பட்ட பின் வரைதல்

என இரண்டு விதமாகப் பிரிக்கலாம்.

சிலம்பு கழி நோன்பு :

சங்க காலத்தில் பெண் குழந்தைகளுக்கு குழந்தைப் பருவத்தில் கால்களில் சிலம்பு அணிவிப்பார்கள். இப்பெண் குழந்தை வளர்ந்து கன்னிப் பருவம் அடையும் வரை கால்களில் சிலம்பு அணியும் வழக்கம் இருக்கும். இக்குழந்தை காற்சிலம்பு ஒலிக்க சிறுதோழியருடன் விளையாடுவதைக் கண்ட பெற்றோர் மனம் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். இக்குழந்தை வளர்ந்து இளம்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பருவத்தை அடைந்ததும் தன் உள்ளம் கவர்ந்த தலைவனோடு கூடிப் பழகுவதற்கு இக்காற்சிலம்பின் சத்தம் இடையூறாக இருக்கும். இரவுக் குறியில் தலைவனும் தலைவியும் சந்திக்கின்றனர். தனது நடமாட்டத்தைத் தன்விட்டார் தன் சிலம்பின் ஒலியால் அறிந்து விடக்கூடாது என்று அச்சிலம்பை பெற்றோருக்குக் கேட்காதவாரு தலைவி மென்மையாக நடந்து செல்கின்றாள் என்பதை,

“அஞ்சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினாள் வந்து

துஞ்சூர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள்” (அகநானூறு - 198)

என்ற பாடலடியின் மூலம் அறியலாம்.

மலரணியும் உரிமை :

சங்க காலத்தில் மலரணியும் உரிமையைத் திருமணம் நடைபெற்ற நாளிலிருந்து பெறுகின்றனர். திருமணம் ஆனதற்க்கான அடையாளமாக பெண்கள் மலர் சூடுவதை பழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர் என்பதை,

“எரிமருள் வேங்கை இருந்து தோகை

இழையணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட

.....

பின்னிருங் கூந்தல் மலரணிந் தோயே...” (ஐங். 294)

அதாவது தலைவன் தலைவியைத் திருமணம் செய்யும் பொழுது திருமணச் சடங்கில் ஒன்றாகி தலைவியின் கூந்தலிலே மலர் சூடுதலைக் கண்ட தோழி எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியுடையவளாய்த் தலைவனைப் பாராட்டுகின்றாள்.

பெண்கள் கன்னிப் பருவத்தில் மலர் அணிதல் சமுதாய விலக்கன்று; எனினும் பெண்கள் மலர் அணியும் வழக்கம் ஒரு மங்கலச் சின்னமாகத் திருமண நாள் தொடங்கி மேற்கொள்ளப்பட்டது. கற்பு மணம் :

சங்க இலக்கியம் அகத்துறையில் தலைவியும் தலைவனும் கொள்ளும் உறவைக் களவு, கற்பு என இருவகை அறங்களாக வகுக்கிறது. களவு என்பது தலைவனும் தலைவியும் தங்கள் உள்ளத்தால் இணைந்து சுற்றம் பற்றியோ நெறிகள் பற்றியோ கவலை கொள்ளாமல் உறவு கொள்வது ஆகும். கற்பு என்பது முன்னோர்கள் வகுத்த நெறிப்படி சுற்றத்தார் மற்றும் பெற்றோரின் ஏற்புடன் திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்வது ஆகும்.

திருமண முறைமைகளைக் கடைப்பிடித்துத் தலைவன் பெண் கொடுப்பதற்குரிய மரபைச் சேர்ந்தவர்கள் மணம் செய்து கொடுக்கத் தலைவியைக் கொள்வது கற்பு எனப்படும்.

இந்த கற்பு நெறி என்பது பெண்களுக்கு மரபு வகுத்தனித்தமையால் தெய்வத் தன்மை கொண்டது என்று சான்றோர்கள் வழி இச்சமூகம் கருதியது. ஆண்களின் தவறுகளைப் பொறுத்துக் கொண்டு, இன்முகம் காட்டி எந்நிலையிலும் இல்லறத்தை பேணிக் கொள்ளுதலே கற்பின் இயல்பு என்பதை,

“குன்று கெழு நாடன்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வருவதோர் காலை யின்முகந் திரியாது
கடவுட் கற்பி னவனெதிர் பேணி”

(குறுந்.252, கிடங்கிற்குலபதி நக்கண்ணனார்)

என்ற குறுந்தொகைப் பாடலின் மூலம் அறியலாம்.

திருமண முறைகள் :

சங்க இலக்கியங்களை ஆழ்ந்து படிக்கும் போது பண்டைய நாளில் தமிழர்கள் மேற்க்கொண்ட திருமண முறைகளை நன்கு உணரமுடியும். சங்கப் பாடல்களின் துணை கொண்டு பழந்தமிழர்களின் திருமண விழா நடத்திய முறைகளை அறிவோம்.

1. மணமக்களின் இல்லத்தில் செம்மண் பூசி, புதுமணல் பரப்பி, மாலைகள் தொடங்கவிடப்பட்டு அலங்காரம் செய்யப்படும்.
2. திருமணம் நடைபெறும் வீட்டில் சங்கொலி, பறையொலி முழங்கும்.
3. திருமணத்திற்கு முன் தலைவிக்குச் சிலம்புகழி நோன்பு நடைபெறும்.
4. திருமணத்தில் முதல் நிகழ்ச்சியாக விருந்து அளிக்கப்படும்.
5. மணப்பந்தலில் புதுமணல் பரப்பப்பட்டு விளக்குகள் ஏற்றப்படும்.
6. இறை வழிபாடு செய்யப்படும்.
7. புள் நிமித்தம் பார்க்கப்படும்.
8. இளங்காலை நேரத்தில் திங்கள் ரோகினியுடன் சேரும் நல்ல ஓரையில் திருமண விழா நடைபெறும்.
9. திருமண முழுவும், பெரிய முரசும் முழங்கும்.
10. மங்கலப் பெண்டிர் குடங்களில் நீரேந்தி வருவர்.
11. அந்நீர்க் குடங்களில் நெல்லும், மலரும் தூவி மக்கள் ஈன்ற மங்கல மகளிர் நான்கு பேர் மணமக்களை வாழ்த்தி மண நீராட்டுவர்.
12. காப்பு நூலைக் கட்டுவர்.
13. புத்தாடை அணிவிப்பர்.
14. இழை அணிவிப்பர்.
15. பெற்றோர் மணமகளைத் தலைவனுக்கு தாரை வார்த்துக் கொடுப்பர் என இச்சடங்குகள் நடைபெறும்.

2. மரபு வழி மணம் :

மரபு வழி மணத்தை பலரறி மணம் என்றும் இயல்பு மணம் என்றும் கூறுகின்றனர். பெண்ணின் பெற்றோர் மணமகனிடம் “யான் கொடுப்ப நீ மணந்து கொள்” என்று வேண்டி மணமுடிப்பது மரபு வழி மணம் ஆகும். இம்மணமே சமூகத்தில் பெரு வழக்கமாக இருந்தது.

3. பரிசங் கொடுத்து மணத்தல் :

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

அணிகலன், பணம், நிலம் போன்ற சொத்துக்களாக வழங்கப்பெறும் மணமகளின் பெற்றோர் கேட்கும் பரிசுத் தொகையினை மணமகன் கொடுத்து அவர்கள் ஒப்புதல் பெற்று மணந்தமைக்குச் சான்றாக,

“உறுமென கொள்ளுநர் அல்லர் நறுநுதல்
ஆரிவை பாசிலை விலையே...”

என்ற பாடற்குறிப்பு இதனை உணர்த்துகின்றது.

சில சமயங்களில் ஏதேனும் காரணம் குறித்து மணமகன் தரும் பரிசுத்தை மணமகளின் பெற்றோர் ஏற்காமல் மகளைக் கொடுக்கவும் மறுப்பர். தற்காலத்தில் பரிசம் கொடுத்து மகளை மணத்தல் சில சமூகத்தாரிடம் காணப்படுகிறது. மேலும் இம்முறை வழக்கத்தில் இருந்து மாறி மணமகளிடம் பொருள் பெற்று மணத்தல் என்பது இன்று நடைமுறையில் உள்ளது.

4. சேவை மணம் :

தலைவியைத் திருமணம் முடிக்கக் கொடுக்கப்படும் பரிசம் அணிகலன்களாகவோ அல்லது பொருள்களாகவோ தான் இருக்க வேண்டும் என்ற நியதி இல்லை. சில சமயம் தலைவன் தலைவியின் தந்தையிடம் பணி செய்து தலைவியைத் திருமணம் முடித்தலும் உண்டு. தலைவன் தான் விரும்பிய தலைவி ஒருத்தியை எவ்வாறேனும் திருமணம் செய்து கொள்ள விழைகின்றான்.

“..... ஆய்தொடிக் குறுமகள்
நலஞ்சால் விழுப்பொருள் கலநிறை கொடுப்பினும்
பெறலருங் குரைய ளாயின் அறந்நெரிந்து
நாமுறை தேளம் மருஉப் பெயர்ந்.....”(அகநானூறு - 280 : 4-6)

இப்பாடல் வழி தலைவன் தம்முடைய இடத்தில் இருப்பதைத் தவிர்த்து தலைவியின் தந்தையாகிய பரதவனோடு பெரிய நீர்ப்பரப்பாகிய கடற்கரையில் உப்பு விளைவிக்க அவனோடு உதவி செய்தும்; அவனோடு கடலில் தோணியில் சென்றும், மீன் வேட்டம் ஆடி மீனைப் பிடித்தும் அப்பரதவனுக்கு இரக்கம் வரும் படி வணங்கியும் அவனையே அடிபணிந்து வாழ்ந்தும் இருப்பானேயானால் அறந்தினை நினைத்துப் பார்த்து தன் மகளை வழங்குவான் என்று எண்ணுவதை இப்பாடல் உணர்த்துகின்றது.

5. திணைக் கலப்பு மணம் :

சங்க கால குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்ற ஐந்நில மக்களுக்குள் கலப்பு மணம் நடைபெற்றுள்ளன என்பதை புலப்படுத்தும் விதமாக சங்க பாடல்,

“பெருங் கடல் வேட்டத்துச் சிறுகுடிப் பரதவர்
இருங் கழிச் செறுவின் உழாஅது செய்த
வெண்கல் உப்பின் கொள்ள சாற்றி,
என்றுழ் விடர குன்றம் போகும்
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மடமகள்” (அகநானூறு - 140)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

நெய்தலும் மருதமும் ஒன்றை ஒன்று அடுத்திருக்கும் நிலங்கள் நெய்தல் நிலத்தில் உப்பு விளைவிக்கப்படுகிறது. இவ்வப்பினை வண்டிகளில் ஏற்றிக் கொண்டு மற்ற நிலங்களுக்குச் சென்று உப்பு விற்கும் உப்பு வணிகர்கள் தம்முடன் குடும்பத்தையும் அழைத்து செல்வார்கள். அப்போது உப்பு வணிகரின் இளம் பெண் பக்கத்து ஊருக்குள் சென்று உப்பு விற்பாள். அவளை மருதத் தலைவன் ஒருவன் கண்டு காதல் கொள்கிறான்.

இவ்வாறு நிலம் விட்டு நிலம் வாழும் மக்களிடையே ஏற்பட்ட காதல் பற்றி அகநானூற்றுப் பாடல்களில் காணலாம்.பிற சங்க பாடல்களிலும் இக்காதல் உணர்வு காணமுடிகிறது. அந்நாளில் திணைக் கலப்பு காதலும் மணமும் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று அறியலாம்.

6. ஏறுதழுவி மணமுடித்தல் :

காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முல்லை எனப்படும். இந்நிலத்தில் ஆநிரைகள் மிகுதியாக இருந்தன. இந்நிலமக்கள் இடையர், ஆயர் எனப்பட்டனர். இவர்களுக்கு உரிய தொழில்கள் ஏறுதழுவுதல், குரவைக் கூத்தாடுதல், ஆநிரைகளை மேய்த்தல் முதலியன.

சங்க நூல்களுள் ஒன்றான கலித்தொகையின் முல்லைக்கலியில் அந்நில மக்களின் வீர விளையாட்டு கூறப்படுகிறது. அவர்களது வீர விளையாட்டு 'ஏறுதழுவல்' ஆகும். ஏறுதழுவல் என்பதை ஜல்லிக்கட்டு, காளை விரட்டு, மஞ்சு விரட்டு என்றும் சொல்வார்கள்.

“அல்வழி முள்ளயிற்று ஏள் இவளைப் பெறும் இதோர்
வேள்ஏற்று எருத்து அடங்குவான்
ஒள்ளிழை லாடுறு கூந்தல் துயில் பெறும் வைமருப்பிற்
காரிகதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈரரி.....”(கலித். 104)

முல்லை நிலத்திலே வாழ்ந்த செல்வப் பெருங்குடி மக்கள் தங்கள் மந்தையிலே உள்ள காளைக் கன்று ஒன்றைத் தனியே பிரித்து செல்வமாக வளர்க்கத் தொடங்குவார்கள். அப்பெண்குழந்தை வீட்டில் அருமையாக வளர்வாள். மந்தையிலே காளை செல்வமாக வளரும். மங்கைக்கு பருவம் வரும். காளைக்கும் பருவம் வரும். இந்தக் காளையை அடக்கி வெற்றி கொண்டவன் எவனோ அவனுக்கு இவளை மணம் செய்து கொடுப்பேன் என்று அப்பெண்ணின் தந்தை பறையறைந்து செய்தி தெரிவிப்பான். அச்செய்தியைக் கேட்டு பெண்ணின் காதலுனும் முன் வருவான். காளையைத் தழுவி அடக்கி வெற்றி கொள்வான். காதலியைப் பரிசாகப் பெற்று மணமுடிப்பான். இத்திருமண முறையை முல்லை நிலத்தில் காணலாம்.

7. மடலேறி மணமுடித்தல் :

மடல் ஊர்ந்து (மடலூர்தல்) என்பது சங்க கால வழக்கங்களில் ஒன்று. தலைவனும் தலைவியும் விரும்பி, பெற்றோர் பெண்ணைத் தர மறுக்கும் போது நிகழ்வதே மடலேறுதல் என்று கூறுவர். தலைவன் தான் விரும்பிய தலைவியை அடைவதற்காக மடலேறும் வழக்கம் இருந்தது என்பதை,

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

“அணி அலங்கு ஆவிரைப் புவோடு எருக்கி
பிணையல் அம் கண்ணி மிலைந்து, மணி ஆர்ப்ப,
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல் ஊர்ந்து, என் எவ்வ நோய்
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பாக...” (கலித். 139)

காதலில் தோல்வியுற்றத் தலைவன் ஊரார் தன் காதலை உணரும் பொருட்டு மேனியில் சாம்பலைப் பூசிக் கொண்டு யாரும் தூடாத எருக்கு போன்ற மலர்களைச் சூடிக் கொண்டு பனைமரத்தின் அகன்ற மடல்களால் செய்யப்பட்ட குதிரை ஒன்றில் ஊர்ந்து காண்போர் கேட்கும் வண்ணம் தலைவியின் பெயரைக் கூவிக் கொண்டு செல்வான். இது இழிவான ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது. எனவே, தன்னைச் சந்திக்க மறுக்கும் தலைவியிடம் தோழி மூலம் நான் மடலேறி விடுவேன் என்ற காமம் மிகுந்த தலைவன் சொல்வது உண்டு. காமம் மிகுந்த ஆடவர்க்கு மட்டுமே மடலேறுதல் உண்டு. பெண்கள் மடலேறியதாய் சங்கப்பாடல்கள் இல்லை.

தன்னை விரும்பாத பெண்ணுக்காக மடலூர்வேன் என்று தலைவன் சொன்னால் அது கைக்கிளை ஒழுக்கம் ஆகும். மடலூர்ந்து வந்து ஒருத்தியைப் பெறுவது பெருந்திணை ஒழுக்கம் ஆகும். தலைவனும் தலைவியும் விரும்பி, பெற்றோர் பெண்ணைத் தர மறுக்கும் போது நிகழ்வதேயே மடலேறுதல் என்று கூறுவர்.

8. போர் நிகழ்த்தி மணத்தல் :

ஒருவன் தான் திருமணம் செய்ய விரும்பும் பெண்ணைப் பெறுதல் அரிது என்ற நிலை உருவாகும் போது போரிட்டு வெற்றி பெற்றுத் தான் விரும்பிய பெண்ணை மணந்து கொள்ளுதல் என்ற வழக்கம் பண்டைத் தமிழர் வாழ்வில் இடம் பெறுகின்றன என்பதை,

“சரி களம்தொறும் தங்கள் சயமகள்
தன்னை மன் அயன் கைப்பிடித்தல்
பரிகளும் களிறும் தன ராசியும்
பாரிபோகம் கொடுத்தனர், பார்த்திபா” (க.பரணி.256)

கலிங்கத்துப்பரணியில் குலோத்துங்க மன்னன் போர்க்களம் சென்றான். பகையரசனின் படைகள் அஞ்சி பின்வாங்கி ஓடிச் சென்றனர். இவ்வாறு தோற்றோடிய பகையரசர்களின் வெற்றி மகளைக் குலோத்துங்க மன்னன் கடிமணம் (கண்டதும் காதல்) செய்து கொண்டான். இதைக் கண்ட தோல்வியுற்ற அரசர்கள் தங்களுடைய குதிரைகள், ஆண் யானைகள், பொருட் குவியல்கள் ஆகியவற்றைக் குலோத்துங்க மன்னனுக்குச் சீதனப் பொருட்களாகக் கொடுத்தனர். இது எண்வகை மணங்களில் ஒன்றான இராக்கதம் என்பதை சார்ந்தது ஆகும்.

9. துணங்கையாடி மணம் :

மகளிர் விளையாட்டில் துணங்கையாடுதல் என்பதும் ஒன்று. விழாக்காலங்களில் துணங்கைக் கூத்தும் மன்னர்க்கான போரும் ஒருங்கே நிகழும். துணங்கைக் கூத்துக்குரிய நாள்

நிச்சியக்கப்பட்டு, அந்நாளில் ஆண், பெண் இருபாலரும் தனித்தனியே துணங்கையும், மன்னர் போரும் நிகழ்த்திய செய்தியை,

“வணங்கிறைப் பணைத்தோ ளெல்வளை மகளிர்
துணங்கை நாளும் வந்தன்அவ்வரைக்
கண்பெரை மற்றதன் கண்ணவர்
மணங்கொளத் கிருவம் மள்ளர் போரே”(குறுந்தொகை - 364)

என்ற பாடலின் மூலம் அறியலாம்.

10. பலதார மணம் :

ஓர் ஆண் பல பெண்களை மணக்கும் முறை பொதுவாக பழந்தமிழர் வாழ்வில் காணமுடிகிறது. சங்க இலக்கியத்தில் காமக்கிழத்தி, பொருள்வயின் கிழத்தி, இல்லக்கிழத்தி என்று பல மனைவியரைக் கொண்டமையை நோக்கும் போது மக்கட்பேறு மட்டும் கருதி மட்டுமே இப்பலதார மணம் நிகழ்த்தப் பெறவில்லை என்பதை அறியலாம்.

திருமணத்தில் தாலி கட்டும் முறை :

சங்க இலக்கியத்தில் கணவனை இழந்த மனைவி அல்லது மனைவியர்கள் ‘இழை களைந்தனர்’, ‘தொடி களைந்தனர்’, ‘தொடி தகர்த்தாள்’ என்ற குறிப்புகள் இருக்கின்றன. ஆனால் ‘தாலி களைந்தனர்’ என்று குறிப்பிடப்படவில்லை.

மேலும், தாலி என்ற சொல் இடம் பெற்றிருந்தாலும் தலைவிக்கு மணநாள் அன்று அணிவிக்கப்பெறும் “மங்கல நாண்” என்ற பொருளில் குறிப்பிடப்படவில்லை. தலையாலங்கானத்துச் செரு வென்ற பாண்டியன், சேர, சோழரையும் இவர்களுக்கு துணையாக வந்த வேளிர் ஐவரையும் தனியனாய் வென்று மீண்ட போது இடைக் குன்றூர்க் கிழார் பாடிய புறநானூற்றுப் பாடலில் “தாலி களைந்தன்றும் இவனே” (புறம் - 77) என்னும் அடி இடம் பெற்றுள்ளது. இத்தாலியை வீரத்திற்கு அடையாளமாக அணிந்த அணி என்று கூறலாம். கண்ணேறு தாக்காமல் இருக்கக் கட்டப்பட்ட “காப்பணி” என்றும் பொருள் கூறலாம். மேலும், குழந்தைகளுக்குச் சூட்டப் பெறும் ஒரு வகை அணிகலனாகவும் கூறலாம் இக்கூற்றை மெய்ப்பிக்கும் விதமாக,

“பொன்னுடைத் தாலி எம்மகன்” - (அகம். 54)

“புலிப்பல் தாலிப் புந்தலைச் சிறாஅர்” - (புறம். 374)

மேற்கண்ட இப்பாடல் வரியில் வீரன் ஒருவன் தான் கொன்ற புலியின் பற்களைக் கழுத்து மாலையில் கோர்த்து அணியும் நகை தாலி வடிவில் அமைந்திருக்கும். இதனை,

“புலிப்பல் கோர்த்த புலம்பு மணித்தால்” (அகம். 7)

“வரிவெண் தாலி வகை செத்து வெருஉம்” (ஐங். 166)

என்ற பாடல் வரியின் மூலம் அறியலாம்.

தொல் பழங்குடியினர் தன் பிள்ளைகளை தீயவை அணுகாமல் காப்பதற்குப் பிள்ளைகளின் இடுப்பில் அரைஞாண் கயிற்றில் சில பொருள்களைக் கட்டும் பழக்கம் இருந்தது. அந்தப் பழக்கம்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இன்று வரை நீடிக்கின்றது. சங்கு, சக்கரம், வில், வாள், தண்டம் இவ்வைந்து பொருட்களின் வடிவத்தில் பிள்ளைகளின் அரைஞாண் கயிற்றில் கட்டுவதை சங்க இலக்கியங்கள் 'ஐம்படைத் தாலி' என்று குறிப்பிடுகின்றன. மேலும் இன்றைய கால கட்டத்தில் திருமணத்தில் கட்டப்படும் தாலி ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் வேறுபட்ட முறையில் இருப்பதைக் காணலாம்.

முடிவுரை :

திருமண உறவை உறவினர்களும், சுற்றத்தார்களும் 'ஆயிரங் காலத்துப் பயிர்' என்று கூறுகின்றனர். திருமண நிகழ்வானது சங்க காலத்தில் இருந்து இன்று வரை சடங்குகளை மரபாகக் கொண்டு தமிழர்கள் பின்பற்றுகின்றனர். அவற்றுள் திருமணப் பொருத்தங்கள் பத்து, பொருந்தாத தன்மைகள் பத்து, திருமணம் நடைபெறும் காலம், பொழுது, இடம், தமிழர்களின் பத்து வகையான திருமண முறைகள், சடங்குகள் மற்றும் திருமணத்தில் தாலி கட்டும் முறைகள் பற்றிய பல செய்திகளை இக்கட்டுரை நமக்கு உணர்த்துகின்றது.

